

***Povolnya leucapennella* (STEPHENS, 1835) (Lepidoptera: Gracillariidae) – nowe stanowisko w Polsce**

Povolnya leucapennella (STEPHENS, 1835) (Lepidoptera: Gracillariidae) – a new record from Poland

Jarosław BUSZKO¹, Anna KRZYSZTOFIAK²

¹ Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, buszko@umk.pl

² Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, krzysztofiak.anna@gmail.com

KEY WORDS: Lepidoptera, Gracillariidae, *Povolnya leucapennella*, Wigry National Park, Poland.

Povolnya leucapennella (STEPHENS, 1835) znany jest niemal z wszystkich krajów Europy od Portugalii po Rosję oraz Maroka (De PRINS i De PRINS 2005). Podawany był także z obszaru Azji Mniejszej (KUZNETSOV 1981). Na północ sięga po wybrzeża Morza Bałtyckiego; w Szwecji spotykany do 61° szerokości geograficznej północnej (BENGTSSON 2011). Jest gatunkiem rzadko spotykanym w północnej części arealu, częściej notowany w zachodniej i południowej Europie.

O występowaniu tego gatunku w Polsce mamy zaledwie kilka informacji pochodzących z dużego przedziału czasu. W XIX wieku wykazany był z Wrocławia (WOCKE 1874) i Szczecina (BÜTTNER 1880). W XX wieku znaleziony był w latach 20. w nadleśnictwie Jamy koło Grudziądza (TOLL 1937) oraz w roku 1971 w Giżycku (BUSZKO 1987). Łowione były tylko pojedyncze okazy i wszyscy autorzy zgodnie stwierdzali, że gatunek ten jest rzadki.

W trakcie badań nad zgrupowaniami motyli nocnych w pięciu głównych typach siedlisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego udało się stwierdzić występowanie tego gatunku po upływie niemal pół wieku:

– Wigierski Park Narodowy, uroczysko Walik (UTM: FE39), 6 IV 2019, 1♂, grąd, do pułapki świetlnej na diody LED UV.

Rzadkość występowania wpływa na słabą znajomość bionomii gatunku. W Polsce motyle łowione były od sierpnia do późnej jesieni oraz po przezimowaniu wczesną wiosną. Jeden okaz złowiony 18 lipca (TOLL op.cit.) może wskazywać na rozciągnięty w czasie okres lotu motyla, podobnie jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii (EMMET i in. 1985). Gąsienice

tego gatunku związane są pokarmowo z dębem. Początkowo minują, a następnie tworzą stożkowate lub rurkowate zawinięcia liścia, podobnie jak u gatunków z rodzaju *Caloptilia* HBN. W środkowej Europie rośliną pokarmową jest głównie dąb szypułkowy *Quercus robur* L., ale na południu Europy i w Wielkiej Brytanii stwierdzono żerowanie także na zimozielonych gatunkach dębu, a także na kasztanie jadalnym (*Castanea sativa* MILL.) (De PRINS i De PRINS op.cit.). W Polsce w ciągu ostatnich kilkadziesiąt lat prowadzono w różnych rejonach kraju intensywne badania nad motylami minującymi, ale nie udało się znaleźć min czy żerowisk tego gatunku. Jest możliwe, że pojawia się on u nas tylko okresowo wskutek dyspersji z obszarów zasiedlonych przez osiadłe populacje. Wśród motyli tego gatunku występują dwie formy różniące się kolorem przednich skrzydeł, które mogą być blado zielonkawe lub rdzawo pomarańczowe. W Polsce łowione były motyle należące do pierwszej z nich.

Badania dofinansowano ze środków funduszu leśnego, w ramach umowy zawartej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Wigierskim Parkiem Narodowym (EZ.0290.1.20.2019 „Zróżnicowanie gatunkowe motyli Lepidoptera w dominujących typach siedliskowych lasów WPN”).

PIŚMIENNICTWO

BENGTSSON B.Å. 2011: *Povolnya leucapennella* svavelstymal. (ss. 133-134) [W:] Nationalnyckeln till Sveriges flora og fauna: Fjärilar: Bronsmalar-rullvinge malar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. Artdatabanken, SLU, Gotoborg.

- BUSZKO J. 1987: Studies on the mining Lepidoptera of Poland. II. New records of some rare species. *Polskie Pismo Entomologiczne*, **57**: 631-643.
- BÜTTNER F.O. 1880: Die Pommerschen, insbesondere die Stettiner Microlepidopteren, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **41**: 383-473.
- DE PRINS W., DE PRINS J. 2005: Gracillariidae (Lepidoptera). *World Catalogue of Insects*, Vol. 6, Apollo Books, Stenstrup, 1-502.
- EMMET A.M., WATKINSON J.A., WILSON M.R. 1985: Gracillariidae. (ss. 244-362) [W:] J. HEATH, A.M. EMMET (red.): *The Butterflies and Moths of Great Britain and Ireland*. Harley Books, Vol. 2.
- KUZNETSOV V.I. 1981: Fam. Gracillariidae (Lithocolletidae) – moli-pestrianki. [W:] G.S. MEDVEDEV (red.): *Keys to the Insects of the European Part of the USSR*, **4** (2): 149-311. (po rosyjsku).
- TOLL S. 1937: Przyczynek do fauny motyli t.zw. drobnych województw poznańskiego i pomorskiego. *Polskie Pismo Entomologiczne*, **14-15**: 227-261.
- WOCKE M.F., 1974: Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. *Zeitschrift für Entomologie*, N.F., **4**: 1-107.

Wpłynęło: 30 września 2020
Zaakceptowano: 8 października 2020